

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

ILK TURKIY QUR‘ON TARJIMA VA TAFSIRLARIDA TIL BOYLIGI VA IMKONIYATLARINING AKS ETISHI

Saidbek BOLTABAYEV

Filologiya fanlari doktori (Phd), dotsent

Karabuk universiteti, Turkiya

saidbekboltabayev@gmail.com

Annotatsiya. Turkiy tilda yozilgan ilk islomiy asarlar bo‘lgan va Qoraxoniylar davrida yaratilgan “Hibatul-haqoyiq”, “Qutadg‘u bilig”, Qur‘on tarjimalari kabi manbalar o‘zining diniy terminlarni turkiy tilda bera olgani bilan ajralib turadi. Ma‘ruzada turkiy tilda yaratilgan ilk Qur‘on tarjima va tafsirlaridagi diniy terminlarning ichki til boyligidan foydalangan holda qanday berilgani, ayni paytda bularning “Qutadg‘u bilig” asari bilan ham o‘zaro uyg‘un tushgani xususida misollar asosida xulosalar beriladi.

Kalit so‘zlar: turkiy til, qoraxoniylar, xorazmshohlar, Qur‘on, tarjima, tafsir, termin.

Abstract

Sources such as first Qur‘an Translations into Turkish, “Hibatu'l-haqâyi‘iq” and “Qutadgu Bilig”, which are the first Islamic period works written in Turkish and were created during the Karakhanid period, stand out with their feature of giving religious terms in Turkish. In this article, conclusions will be drawn based on examples of how the religious terms in the first Qur‘an translations and commentaries created in Turkish were given by taking advantage of the richness of the internal language and how the term creation opportunities in the language were used. At the same time, attention will be drawn to the compatibility of these terms with “Qutadgu Bilig”.

Keywords: Turkish language, Karakhanids, Khorezmshahs, Qur‘an, translation, tafsir, term

Kirish

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Turkiy xalqlar har doim o‘zlari e’tiqod qilgan dinning muqaddas kitoblariga alohida e’tibor bergan. Tarixda buddaviylik, nasroniylik, moniylik e’tiqodi davrida ham ushbu dinlarning asoslari haqida ko‘plab asarlarning turkiy tilga o‘girilganini, keyinchalik esa to‘g‘ridan-to‘g‘ri turkiy tilda yaratilganini ko‘rish mumkin. X asrdan boshlab turkiy xalqlar ommaviy ravishda Islom dinini qabul qilar ekan, bir tomondan bu dinning asoslarini o‘rgatuvchi kitoblar yozilar, boshqa tomondan bunday kitoblar bilan birga dinning eng asosiy manbai bo‘lgan Qur’on tilimizga o‘girilar edi. Hozirda fanga ilk turkiy Qur’on tarjima va tafsirlari sifatida ko‘rsatiluvchi quyidagi Qur’on tarjima va tafsirlari ma’lum:

1) *Turk islom asarlari muzeyi (TİEM) nusxasi.* Istanbuldagi turk islom asarlari muzeyida 73-raqamda saqlanayotgan asar hijriy 734-yilda (milodiy 1333-1334) Muhammad bin Hoji Davlatshoh tomonidan satr-orasi tarjima shaklida ko‘chirilgan. Asar bo‘yicha Suat Unlu (2004) va Abdullah Ko‘k (2004) doktorlik ishi olib borgan. Keyinchalik Ekrem Ural (2023) tomonidan ham kitob sifatida nashr etildi.

2) *Raylands nusxasi.* Angliyadagi Jon Raylands kutubxonasida 25-3821 raqami ostida saqlanuvchi bu nusxa 14 jild va 1145 varoqdan iborat. Tarjima ikki tilga forsiy va turkiy tillarga qilingan. Asar bo‘yicha tadqiqot Aysu Ata (2019) tomonidan amalga oshirilgan.

3) *Toshkent nusxasi.* Abu Rayhon Beruniy nomidan Sharqshunoslik institutida 2008 raqami ostida saqlanayotgan 273 varoqdan iborat ushbu nusxada ham Qur’on forsiy va turkiy tillarga o‘girilgan. Nusxa haqida Emek Ushenmezning (2016) doktorantura dissertatsiyasi nashr etilgan.

4) *O‘rta Osiyo tafsiri.* Turkiy tilda Qur’on bilan bog‘liq asarlar orasida bilim dunyosiga ilk ma’lum bo‘lgan ushbu asar ham satr-orasi tarjima ham tafsir

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

xususiyatlariga ega bo‘lib, Qarshi shahridan topilib, Sankt-Peterburgga olib ketilgan. Hozirda Osiyo xalqlari muzeyida 332 raqam ostida saqlanadi. Nusxa haqida ko‘plab ilmiy tadqiqotlar olib borilgan bo‘lib, matni Halil Ibrahim Usta tomonidan Turkiyada nashr etilgan (2011).

5. *Sulaymoniya nusxasi.* Hijriy 764 (milodiy 1363) yilda ko‘chirilgan asar satr-orasi tarjima sifatida xorazmshohlar davri turkiy til xususiyatlarini ko‘rsatadi. Istanbuldagi Sulaymoniya kutubxonasi saqlanuvchi nusxa 583 varoqdan iborat bo‘lib, asar bo‘yicha Gulden Sag‘o‘l Yuksekkaya (1993) tadqiqot amalga oshirgan.

6. *Satr-orasi Mashhad nusxasi.* Eronda Ostoni Qudsi Razaviy kutubxonasida 1007 raqami ostida saqlanuvchi ushbu nusxa 343 varoqdan iborat. To‘liq nusxa bo‘lib, Sulaymoniya nusxasi bilan deyarli bir xil. Bu nuqtai nazardan Sulaymoniya va satr-orasi Mashhad nusxalari ayni tarjimaning ikki nusxasi ekani anglashiladi. Asarning to‘liq matni hanuz nashr qilinmagan bo‘lib, Gulden Sag‘o‘l Yuksekkaya tomonidan ikki nusxaning qiyosiy matnini tayyorlanmoqda.

7. *Ikki tilli Mashhad nusxasi.* Ostoni Qudsi Razaviy kutubxonasida 2229 raqami ostida yana bir satr-orasi Qur‘on tarjimasi bor bo‘lib, 152 varoqdan iborat. Nusxa faqat Qur‘onning 4- porasining turkiy va forsiy tarjimasidan iborat. Nusxadagi tarjima va til Toshkent va Raylands nusxalariga yaqin turadi.

8. *Tafsiri Tabariy tarjimasi.* Ostoni Qudsi Razaviy kutubxonasida 293 raqami bilan turkiy tildagi Qur‘on tafsiri saqlanadi. Muhammad bin Shayx Yusuf Yignachio‘g‘li tomonidan hijriy 737 (milodiy 1337) yilda ko‘chirilgan. O‘rta Osiyo tafsiri singari Qur‘on oyatlarining satr-orasi tarjimasidan so‘ng tafsir qismi keltirilgan. To‘plam 360 varoqdan iborat bo‘lgan asar bo‘yicha Yashar Shimshekning (2019) tadqiqoti nashr qilingan.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O‘ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Yuqorida sanab o‘tilgan 8 asar (ular orasida Sulaymoniya va satr-orasi Mashhad nusxasi ayni asarning 2 nusxasi ekanini hisobga olsak 7 asar) XIV asargacha yozilgan tarjima va tafsirlari hisoblanadi. O‘rta Osiyo tafsiridagi ba’zi til xususiyatlari keyingi davrlarni ham aks ettirsa-da, bular asosan tafsir qismlarida bo‘lib, satr-orasi tarjima qismlari asosan qoraxoniylar davrida yaratilgan tarjimalarga mos tushadi. Umuman olgan ilk turkiy Qur’on tarjimalari bo‘lgan ushbu nusxalar tayyorlanish shakli, so‘z tanlash uslubi kabi tomonlardan bir-biriga o‘xshaydi. Bular hisobga olinganda barcha nusxalar bir-biriga aloqador, bir-biri bilan tarixning qaysidir nuqtasida birlashuvchi bo‘lib chiqadi. Bu tarjimalar turkiy xalqlar hali arab va fors tili ta’siriga tushmagan davrda yaratilgani uchun so‘z boyligi nuqtai nazaridan o‘ziga xos xususiyatlarga ega. Ilk turkiy Qur’on tarjimalarida turkiy xalqlar umumiy ravishda tushinadigan so‘zlardan foydalanilgan va imkon qadar arab tilidagi so‘zning asl ma’nosini berishga intilish yuzaga kelgan. Buning natijasida Qur’ondagi ko‘plab so‘zlarning, terminlarning turkiy eshlari, muqobillari topilgan. Yillar o‘tib bu muqobillardan ba’zilari iste’molda saqlanib qolgan bo‘lsa-da, ko‘pi iste’moldan tushib, o‘rniga arabcha yoki forschasi kirib kelgan.

Asosiy qism

Islom dinining muqaddas kitobi bo‘lgan Qur’oni karimning tarixdagi ilk tarjimalari turkiy va forsiyga qilingani ma’lum. Ajdodlarimiz X asrdan boshlab ommaviy ravishda Islom dinini qabul qilar ekan, bir tomondan bu dinning asoslarini o‘rgatuvchi kitoblar yozilar, boshqa tomondan bunday kitoblar bilan birga dinning eng asosiy manbai bo‘lgan Qur’on tilimizga o‘girilar edi. Muhimi shundaki, Islomning asoslarini o‘rgatuvchi asarlar yozilar ekan bu ishga shoir va adiblar bosh-qosh bo‘lgan. Boisi xalq tiliga yaqin, jo‘n va sodda qilib tushintira

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

olish bilan bir qatorda oson esda qolishi uchun bu sohada she'riy ravishda asarlar yaratilar edi. “Devoni hikmat”, “Hibatul-haqoyiq”, “Qutadg‘u bilig” kabi asarlar bunga misol bo‘la oladi.

Turkiy tilda yozilgan ilk islomiy asarlar bo‘lgan yuqoridagi manbalar o‘zining diniy terminlarni turkiy tilda bera olgani bilan ajralib turadi. Boshqacha qilib aytganda qoraxoniylar davrida yaratilgan adabiy asarlarda turkiy tilning so‘z va termin yasash boyligi chuqur aks ettirilgan. Shu bilan bir qatorda bu davrda yaratilgan turkiy Qur‘on tarjimalari tilning so‘z va termin yasash boyligini namoyon etish nuqtai nazaridan alohida ahammiyatga ega. Sababi ilk Qur‘on tarjimalari ma‘no tarjimasi sifatida amalga oshirilgan bo‘lib, arabcha so‘z va iboraning ostiga turkiy ma‘nosi berilgan holda tayyorlangan. Ushbu xususiyati bilan olib qaraganda bu tarjimalar o‘ziga xos lug‘at bo‘lib ham xizmat qilgan. Diniy termin va istilohlar, iboralar, oyatlarning ma‘no tarjimalari aynan shu ilk Qur‘on tarjimalariga asoslangan holda o‘rganilgan va yoyilgan. Buni biz “Hibatul-haqoyiq”, “Qutadg‘u bilig” kabi asarlardagi diniy termin va ifodalarning ilk turkiy Qur‘on tarjimalaridagi termin va ifodalar bilan bir-biriga mos tushishidan anglab olsak bo‘ladi. “Devonu lug‘atit-turk”da Mahmud Koshg‘ariy aytgandek, *“turkiy til arab tili bilan ikki uloqchi ot singari teng poyga qilib o‘zib borayotgan”* bir davrda ushbu asarlar va ilk turkiy Qur‘on tarjimalari amalga oshirildi. Olimning bu xulosaga kelishida nafaqat turkiy xalqlarning siyosiy va harbiy jihatdan yuksalgani, ayni paytda til boyligi va undan foydalanish imkonlarining ham o‘ziga xos ta’siri bo‘lgan bo‘lishi kerak.

Turkiy tilda so‘z yasash imkoniyatlari va so‘z boyligi ilk turkiy Qur‘on tarjimalarida aks etganini ko‘rish mumkin. Bu jihat yuzasidan sohada bir qancha tadqiqotlar amalga oshirilgan. Tarjimalarda asmoyu husnaning berilishi, ba’zi

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.

atoqli otlarning tarjima qilinishi, islomiy terminlarning turkiy tilda ifoda etilishi kabi masalalar Gulden Sag‘o‘l Yuksekkaya, Suat Unlu, Suer Eker, Islam Uyanik kabi tadqiqotchilarning ishlari ma‘lum. Bu yerda ushbu tadqiqotlarda e‘tibordan chetda qolgan ba‘zi xususlar haqida to‘xtalgan holda tarjimalarda turkiy til imkoniyatlarining aks etishini misollar asosida ko‘rsatib o‘tishga harakat qilamiz.

Basmala

“Rahmon va rahim bo‘lgan Allohning oti bilan” ma‘nosini bildiruvchi *Bismillâhir-rahmânir-rahîm* jumlasini Qur‘on tarjimalarida turkiy tilga o‘girilgan holda berilgan. Arabcha basmala yozilib, ostiga turkiy ma‘nosi yozilgan. Qizig‘i shundaki basmala o‘girilayotganda *başla-* fe‘li qo‘shilgan holda berilgan. Qur‘on tarjimalaridan olingan misollar bilan davom etsak.

Raylands nusxasida basmala quyidagi shakllarda berilgan:

- 1) *Başladim Tâhri atî birlä üküş rahmätlig ulaşu yarliqağan.*
- 2) *Başladim Tâhri atî birlä üküş rahmätlig ulaşu yarliqağan ol.*
- 3) *Başladim Tâhri atî birlä ulaşu yarliqağan üküş rahmätlig.*
- 4) *Başladim Tâhri atî birlä uluğ baxşışliğ ulaşu yarliqağan.*
- 5) *Tâhri atî birlä rözî bergän yarliqağli.*
- 6) *Tâhri atî birlä rözî bergän yarliqağan.*

Bular orasida birinchisi eng ko‘p ishlatilgan bo‘lib, qolganlari asosan 1 yoki 2 marta kelgan. Nusxadagi forsiy tarjimalarda esa asosan ikki shakl ko‘rinadi: *be nām-i xudāy buzurg baxşāyiş hamişa baxşāyande* yoki *be nām-i xudāy mehribān hamişa baxşāyande*. Ko‘rinib turganidek basmalaning forscha tarjimasida *başla-* fe‘li ma‘nosidagi so‘z yo‘q bo‘lib, uning o‘rniga doim “mehribon va hamisha kechiruvchi Tangri oti bilan” deb berilgan.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.

TİEM nusxasida esa basmala ko‘p hollarda *ol izi ati birlä bağirsaq yarliqağan* shaklida berilar ekan *bağirsaq* o‘rniga *rōzī bergän* (yoki *berigli*), *yarliqağan* o‘rniga *yarliqağli* ham kelishi mumkin. Besh surada (Baqara, Oli Imron, Mu‘minun, Nur va Yosin suralari) basmala *başladim* so‘zi bilan o‘girilgan, masalan *başladim Täñri ati birlä rōzī berigli, yarliqağli* (Nur: *başladim ol izi ati birlä kim suyurqağan, yarliqağan turur*). Fotiha va Kahf suralari orasidagi suralarda esa uning ichida berilgan voqealarga ko‘ra basmala kengaytirilib tarjima qilingan. Masalan Yusuf surasidagi basmala tarjimasi shunday: *Ol täñri ati birlä turur kim Yusufni Ya ‘qubdin azirdi, rōzī berigli Yusufni türlüg türlüg birlä yigiddi, suyurqağan atasına yana qawuşturdi*. Bu xususiyatlari bilan TİEM nusxasi Mashhaddagi tafsirga o‘xshab ketadi. Biroq Mashhaddagi nusxa Sod surasi bilan boshlangani sabab bu suralar tushib qolgan. Shunga qaramay Mashhaddagi Qur’on tafsirining basmala tarjimalarini TİEM nusxasidan to‘ldirish mumkin.

Toshkent nusxasida basmala tarjimalari bir qancha surada tushib qolgan. Ammo berilgan holatlarda doim basmala tarjimasi quyidagicha beriladi: *Täñri ati birlä başlayur-men üküş rahmätlig rahmāti lāzīm*. Nusxaning forscha qismidagi tarjimada esa *başla-* ma’nosiga keluvchi fe’l yo‘q: *be-nām-i xudāy buzurg baxşāyiş, baxşāyande rahmat*.

O‘rta Osiyo tafsirida *başla-* fe’li bilan faqatgina ikki surada basmala tarjimasi bir xil beriladi (Maryam, Haj). Qolgan holatlarda asosan basmala tarjima qilinmay qoldirilgan bo‘lsa ham tarjima qilingan joylarda suradagi voqealarga mos ravishda kengaytirilgani anglashilmoqda. Bu nuqtai nazardan Mashhaddagi tafsirga, shuningdek TİEM nusxasiga mos tushmoqda. O‘rta Osiyo tafsirida va TİEM nusxasida Maryam surasining basmala tarjimasi bir-biriga mos tushadi:

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Tafsirda: *Başladim ol izi ati birlä kim Zäkäriyâ yalawaç du ‘äsini ijâbat qilu yarliqadi. Bağirsaq kim Yahyâ yalawaçni Zäkäriyâğa ‘atâ qilu yarliqadi. Bağışlağuçi turur kim Yahyâ yalawaçni qamuğ yazuqdin küzüzü yarliqadi.*

TİEM nusxasida: *ol izi ati birlä kim Zäkäriyâ du ‘äsini ijâbat qilu yarliqadi. Rözî berigli turur kim Yahyâni bäläk izu yarliqadi. Bağışlağli kim Märyämkä ‘İsâ teg oğul atasiz bağışladı.*

Forscha “Tafsiri Tabariy”da: *Be-nâmi ân Xudây-ki du’ âyi Zakariyâ mustajâb kard, mehribâne-ki Yahyâ hadya dâdeş, baxşâyanda-ki Yahyâ-râ ma’sum gardânid.*

Sulaymoniya (Hekimoğlu Ali Paşa) va satr-orasi Mashhad nusxalarida basmala quyidagicha beriladi: *Tâñri ati birlä başlayur-men/başladim üküş rahmätlig rahmati lâzım. Ba’zan başlayur-men (yoki ağâz qildim) jumla boshiga kelganini ko’rish mumkin.*

Ikki tili Mashhad nusxasidan 4- pora o‘rin olgani uchun faqat Niso surasida basmala tarjimasini berilgan, u ham bo‘lsa shunday: *Tâñriniñ ati birlä başlayur-men üküş rahmätlig, rahmâti lâzım.*

Tafsiri Tabariy tarjimasini yuqoridagi barcha basmala tarjimalarini o‘zida aks ettiradi desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Ushbu asarda Qur’onda o‘tgan bir so‘zning bir necha turkiy ma’nosi berilgan va bular odatda tagma-tag yozilgan va ostiga mim harfi tushirilgan. Bu orqali bir arabcha so‘zning o‘sha davrdagi turli turkiy lahja, shevalardagi ma’nolarini berish kuzatiladi. Yoki bunday yozishining yana bir ehtimoli bor. Balki bunday bir so‘zning bir necha shaklini yozishiga sabab Yusuf Yignachio‘g‘lining o‘zidan oldingi turli Qur’on tarjimalariga asoslangan holda tasnif qilgan bo‘lishi mumkin. Chunki aynan Mashhadda saqlanuvchi turkiy Tafsiri Tabariy tarjimasini barcha ilk davrlar turkiy Qur’on

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

tarjima va tafsirlariga u yoki bu jihatdan o‘xshaydi, mos keladi. Misol sifatida basmala tarjimalarini berish mumkin. Asarda 77 sura tarjimasi bor. Bulardan faqat 7 tasida basmalaning to‘g‘ridan-to‘g‘ri tarjimasi arabchasiga mos ravishda berilgan: *başladim ol Tängri (İzi) atı birlä kim üküş rahmätlig (bağirsaq) turur rahmäti lāzım (suyurqağan) turur*. E’tibor berilsa bu yerda *üküş rahmätlig* so‘ziga ma’nodosh sifatida *bağirsaq* berilmoqda, bir tomondan esa *rahmäti lāzım* so‘ziga ma’nodosh sifatida *suyurqağan* keltirilmoqda. Qolgan suralarning basmala tarjimasida esa TIEM nusxasi va qisman O‘rta Osiyo tafsiri singari suradagi voqealarga ko‘ra ilovalar qilingan. Mana shu nuqtai nazardan ushbu tafsir ilk davrlar turkiy Qur‘on tarjimalarini o‘zaro birlashtirib turadi.

Yuqorida qayd etilganidek turkiy basmala tarjimalarida *ol Täñri (İzi) atı birlä* sifatida berilgan o‘rinlar bor bo‘lsa ham ko‘p hollarda *başla-* fe‘li bilan tarjima qilingani ayon bo‘lmoqda. Bu esa bizga “Qutadg‘u bilig”dagi quyidagi baytni eslatmoqda:

*Bayat atı birlä sözüg başladim,
Törütgän, igizgän, keçürgän izim.*

“Qutadg‘u bilig”dagi ushbu bayt odatda basmala tarjimasi ekani haqida bilimda umumiy qarash bor. Nafaqat bu bayt balki asarning hamd qismidan o‘rin olgan davomidagi baytlarning barchasi islomiy terminlar nuqtai nazaridan Suer Eker (2006) tomonidan tadqiq etilgan. Bu baytning to‘g‘ridan-to‘g‘ri basmala tarjimasi emasligi ham ba’zi olimlar tomonidan tilga keltirilgan bo‘lsa-da, ham Qur‘on tarjimalari ham “Qutadg‘u bilig”da *başla-* fe‘lining berilishi ular orasidagi o‘zaro aloqani inkor etib bo‘lmaydi. Bular “Qutadg‘u bilig”gacha Qur‘on tarjimasida an‘anasi borligini, Yusuf Xos Hojib ham mana shu an‘anada yetishgani va uni asariga aks ettirganini aytsak mubolag‘a bo‘lmaydi.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.

Ba’zi islomiy terminlar

Qur’on tarjimalarida eng ko‘p e’tibor tortuvchi turkiy so‘zlar Allohning go‘zal ismlarining muqobilida berilishidir. Bularga misol tariqasida *Al-Qodir* o‘rniga *uğan*, *Al-Kabir* o‘rniga *uluğ*, *Al-Ahad* o‘rniga *bir*, *yalğuz*, *Al-‘Aliy* o‘rniga *yüksäk*, *Al-Xoliq* o‘rniga *yaratğan*, *Al-Malik* o‘rniga *erklig*, *Al-Qaviy* o‘rniga *küçlüğ*, *Al-Quddus* o‘rniga *arığ*, *Al-G‘ofur* o‘rniga *yarliqağan* kabi ma’nolari berilgan va turkiylashtirishga harakat qilingan.

Shuningdek ilk Qur’on tarjimalarida boshqa islomiy istilohlarning ham turkiy ma’nolari berilishda tilning ichki imkoniyatlaridan foydalanilgani ko‘zga tashlanadi.

Imon

TİEM nusxasida: *kirtgünmäk*, *bütümäk*

Sulaymoniya, Mashhad nusxalarida: *imān*, *bitmiş*

O‘zbekiston nusxasi: *bitmäk*

Qur’on

TİEM: *Oqımaq*, *Qur’ān*, *Oqığu*

Sulaymoniya, Mashhad, Raylands nusxalarida: *Qur’ān*.

Boshqa islomiy terminlarning ilk turkiy Qur’on tarjimalarida quyidagicha turkiylashtirib berilgani e’tiborni tortadi:

Hozirgi o‘zbek tilida iste’moldagi shakli	Turkiy Qur’on tarjimalaridagi shakli
qiyom	<i>adaqın tur-</i>
duo	<i>alqış, oqımaq, ündämäk, oquğ</i>
mo‘min	<i>bitgän /bitigli, kirtgünügli</i>
musulmon	<i>boyun berigli / boyun sügli</i>
ahli bayt	<i>ew bodnı</i>

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.

oyat	<i>belgü</i>
ajal	<i>atanmiş öd, ödläg, atalmış (urulmiş) vaqt</i>
sur	<i>borğu</i>
nafs	<i>et-öz</i>
ne'mat	<i>irinç</i>
nabiy	<i>sawçi</i>
hamd	<i>ögdi</i>
hidoyat	<i>köni yol</i>
kofir	<i>taniğli, bütmägän</i>
gunoh	<i>yazuq</i>
shayton	<i>yäk</i>
sajda	<i>yükünç</i>
qiyomat	<i>song kün, jazā küni, jam' kuni</i>
vahy	<i>yarliğ</i>
nozil bo'lmoq	<i>qudi id-, in-</i>
ajr	<i>yanut, ter, yal, muyan</i>
g'ayb	<i>örtüglük</i>

Xulosa

Tilimizga o'girilgan Qur'on tarjimalari tilshunoslik va islomshunoslik uchun muhim manbalar bo'lib xizmat qiladi. Eng eski turkiy Qur'on tarjimalaridan boshlab hozirgacha amalga oshirilganlari hisobga olinganda qariyb ming yillik tarjima an'anasi bor ekani ayon bo'ladi. Ilk tarjimalarda Qur'onning arabchasining ostiga ingichka va kichikroq harflar bilan so'zma-so'z tarjima qilingani esa ularning o'ziga xos lug'at vazifasini ham bera olishini ko'rsatadi. Qur'oni karim muqaddas kitob bo'lgani bois tarjima qilishda nihoyatda e'tiborli bo'lishga harakat qilingan va so'z tanlashda barcha jihatlar hisobga olingan. Maqsad Qur'on oyatlaridagi birlamchi so'zma-so'z ma'noni o'quvchiga yetkazish bo'lgani bois tafsir qilishdan ko'ra ma'nolar tarjimasini berish uslubi

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

tanlangan. Kitobni o‘qigan kishining oson va to‘g‘ri tushinishi uchun ma‘lum va ishlatiluvchi so‘zlardan foydalanilgan. Turli bo‘yoq va o‘xshatishlardan uzoqlashilgan. Natijada arabcha so‘z muqobilida tanlangan so‘zlar orqali oyatning umumiy ma‘nosi anglashilgan. Buni ziyoli kishidan oddiy ommagacha barcha anglagan bo‘lishi kerak. Chunki tanlangan so‘zlar asosan iste‘moldagi turkiy so‘zlar bo‘lgan. Buni qoraxoniylar davrida yozilgan boshqa asarlar orqali ham tasdiqlash mumkin.

Muhimi shundaki, ilk turkiy Qur‘oni karim tarjima va tafsirlarida islom diniga oid terminlar ham turkiy so‘zlar bilan berilgan. Bu esa islomning xalq tomonidan qabul qilinishi va o‘rganilishini qulaylashtirmay qolmagan chamasi. Zero yangi qabul qilingan dinning terminologiyasini muqaddas kitobining tiliga muvofiq ravishda birdaniga o‘rganish imkonsiz bo‘lgan jarayondir. Davrlar o‘tgan sari esa islomiy terminlarning arabiy yoki forsiy shakllari kengaya boshlagan va asta-sekin ba‘zi turkiy atamalar butunlay iste‘moldan chiqqan.

X – XIII asrlar orasida tilimiz tarixida nihoyatda keng qamrovli terminologiya yasash jarayoni yuzaga kelgan edi. Bir tomondan Turfon va Qansu hududlarida buddizm muhitining diniy atamalari turkiylashtirilishda davom etar ekan boshqa tomonda islom muhitiga kirgan turkiy xalqlar islomiy terminlarni o‘z tilida ifoda etar edi. Bu davrlar umuman olganda turkiy til tarixida eng keng terminologiya faoliyatlari olib borilgan davr bo‘ldi. Hozirda yurtimizda ba‘zi terminlarni o‘zbekchallashtirishga ehtiyoj borgan sari ortib bormoqda. Mana shunday jarayonda ajdodlar qo‘llagan uslubga murojaat qilib, avvalo tilning ichki boyligi, so‘z yasash imkoniyatlaridan unumli foydalanish kerakligi ayon bo‘lmoqda.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.

Adabiyotlar

1. Ata, A. (2019). *Karahanlı Türkçesinde İlk Türkçe Kur'an Tercümesi (Rylands Nüshası, Giriş-Metin-Notlar-Dizin)*. Ankara: TDK Yayınları.
2. Eker, S. (2006). Kutadgu Bilig'de (teñri 'azze ve celle ögdisin ayur) Türkçe İslami Terimlerin Kaynakları Üzerine. *Bilig*: 38, 103-122
3. Karahan, A. (2017). Karahanlı Dönemi Türkçe Kur'an Çevirilerinde Allah'ın Ad ve Sıfatları Hakkında. *Türklük Bilimi Araştırmaları*: 41, 127-156
4. Kök, A. (2004). *Karahanlı Türkçesi Satır-Arası Kur'an Tercümesi (TIEM-73 1v-235v/2) Giriş-İnceleme-Metin-Dizin*. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
5. Sağol, G. (1993). *Harezmi Türkçesi Satır Arası Kur'an Tercümesi, Giriş-Metin-Sözlük*. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
6. Şimşek, Y. (2019). *Harezmi Türkçesi Kur'an Tercümesi (Meşhed Nüshası [293 No.], Giriş-Metin-Dizin)*. C. 2. Ankara: Akçağ Yayınları.
7. Ural, E. (2023). *Okıgu. En Eski Kur'an Çevirisi (Giriş-Metin-Dizin)*. İstanbul: Kutlu Yayınevi
8. Usta, H. İ. (2011). *Orta Asya Kur'an Tefsiri (Metin- Tıpkıbasım)*. Ankara: Poyraz Ofset
9. Uyanık, İ. (2016). *Doğu ve Batı Türkçeleriyle Yazılmış İlk Tefsirli Kur'an Tercümelerinde Din Terimleri*. Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
10. Ünlü, S. (2004). *Karahanlı Türkçesi Satır-Arası Kur'an Tercümesi (TIEM 235v/3-450r/7) Giriş-Metin-İnceleme-Analitik Dizin*. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
11. Ünlü, S. (2007). *İlk Türkçe Kur'an Tercümelerine Göre Esmâ-i Hüsnâ. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 16 / 2, 215-285
12. Üşenmez, E. (2010). *Eski Kur'an Tercümelerinden Özbekistan Nüshası Üzerinde Dil İncelemesi (Giriş-İnceleme-Metin-Sözlük-Ekler Dizini)*. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
13. Yüksekaya, G. S. (2005). Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Çevirilerinde Esmâ-i Hüsnâ. *Türk Dilleri Araştırmaları*: 15, 181-211.